

UNICAF Université

Old International Airport, 7130 Larnaca, Chypre (Cyprus)

Tel : [+357 24 747500](tel:+35724747500) ,E-mail: info@unicaf.org

LE ROLE DE LA MOTIVATION PERSONNELLE DANS LA REUSSITE ACADEMIQUE

Nom : GNANGA Gildas Walter

Option : PHD en administration des affaires

Ecole : Unicaf université

Niveau : 1^{ère} année de thèse

Année académique : 2023-2024

Examen : Devoir d'Introduction à la méthodologie de la recherche

Sommaire

Introduction	1
Corps Principal	2
Conclusion.....	4
Références.....	A

Résumé

Cet article scientifique examine l'importance cruciale de la motivation personnelle dans la réussite académique des étudiants, mettant en lumière son rôle déterminant dans la distinction entre la réussite et l'échec. L'auteur se base sur sa propre expérience, depuis les étapes éducatives de base jusqu'à l'enseignement supérieur, pour illustrer comment la motivation personnelle a été un moteur essentiel de son parcours académique malgré les obstacles et le manque de soutien financier. L'article insiste sur le lien étroit entre la passion et la motivation personnelle, soulignant que la passion pour un sujet d'étude renforce naturellement la motivation et améliore la performance académique.

En conclusion, l'article affirme que la motivation personnelle est un facteur déterminant dans la réussite académique, influençant directement l'engagement, les efforts, la persévérance et, par conséquent, les résultats scolaires des étudiants. Il appelle à la promotion de cette motivation par les enseignants, les établissements éducatifs et les étudiants eux-mêmes en soulignant l'importance de la pertinence des matières, de la fixation d'objectifs personnels et de la disponibilité de ressources de soutien. En fin de compte, la motivation personnelle est considérée comme un pilier essentiel de la réussite académique, formant les futurs leaders et contributeurs à la société.

Introduction

La motivation personnelle est un pilier fondamental du succès académique et revêt une importance cruciale dans le parcours éducatif des étudiants, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou à d'autres niveaux de formation.

Elle constitue le facteur déterminant qui distingue la réussite de l'échec académique (Vezeau et Bouffard, 2009).

Au cours de cet article, nous plongeons profondément dans le rôle central de la motivation personnelle dans l'accomplissement académique, en analysant en détail son impact sur les performances académique.

Cette exploration s'appuie sur deux piliers : les exemples de mon expérience personnelle, et les observations générales et les recherches dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Corps Principal

La motivation personnelle, que l'on peut définir comme la force interne qui pousse les individus à atteindre leurs objectifs académiques (Wang, 2011), émerge comme un élément déterminant du parcours des étudiants.

J'ai vécu moi-même cette dynamique tout au long de mon cheminement académique. Elle a pris racine dès le Certificat d'Études Primaires Élémentaires (CEPE), lorsque j'ai dû travailler dans l'agriculture pour financer mon inscription à cet examen.

Les enjeux ont continué à s'élever avec le Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC) et le Baccalauréat, périodes pendant lesquelles j'exerçais également la profession de coiffeur pour subvenir à mes études.

Le véritable tournant s'est opéré au moment de mes études universitaires. J'ai dû lutter intensément pour obtenir une place à l'Institut de Statistique au Cameroun, sans le bénéfice d'une bourse. Cependant, ma persévérance a finalement porté ses fruits, me permettant d'obtenir une bourse de la coopération française.

Mon parcours académique s'est ensuite poursuivi, couronné par l'obtention d'une licence et d'un master en audit et contrôle de gestion au Togo, tout ceci sans le soutien de ma famille ni de mes proches.

La passion joue un rôle prépondérant dans la stimulation de la motivation personnelle. Lorsque j'étais profondément investi dans un sujet ou un domaine d'études, ma motivation s'élevait naturellement.

Cette élévation de la motivation se traduisait par une implication accrue dans mes études et par une meilleure rétention des connaissances. Par exemple, lors de mon cours de management, qui m'enthousiasmait particulièrement, j'ai non seulement obtenu de bonnes notes, mais j'ai également cherché activement des opportunités d'apprentissage complémentaires, notamment des lectures supplémentaires et des discussions constructives avec mes pairs.

Cependant, il est important de noter que la motivation personnelle n'est pas une constante. Elle est sujette à des variations en fonction des circonstances, des objectifs et des intérêts changeants. Lorsque ma motivation baissait, souvent en raison du manque de pertinence apparente d'un cours par rapport à mes objectifs futurs, mon engagement en pâtissait, ce qui finissait par avoir un impact négatif sur mes performances académiques.

Dans l'ensemble du contexte de l'enseignement supérieur, l'influence de la motivation personnelle est clairement perceptible.

Les étudiants motivés sont généralement assidus, participant activement aux cours, posant des questions pertinentes et cherchant des ressources complémentaires pour approfondir leur compréhension (Galand & Vanlede, 2004). À l'inverse, les étudiants moins motivés ont tendance à manquer les cours, à procrastiner et à obtenir des résultats académiques inférieurs.

Conclusion

En guise de conclusion, il est indéniable que la motivation personnelle occupe une place prépondérante dans la réussite académique (Racine, C. 2016). Elle joue un rôle direct dans l'engagement, l'effort, la persévérance, et, par extension, dans les résultats scolaires des étudiants.

Les exemples tirés de ma propre expérience et les observations générales dans le domaine de l'enseignement supérieur soulignent l'importance de cultiver et de préserver une motivation personnelle robuste pour prospérer sur le plan académique.

Il revient aux enseignants, aux établissements éducatifs, et aux étudiants eux-mêmes de jouer un rôle crucial en encourageant cette motivation, en mettant l'accent sur la pertinence des matières, en fixant des objectifs personnels et en fournissant des ressources de soutien.

La motivation personnelle occupe une place prépondérante dans la réussite académique. Les exemples tirés de ma propre expérience, combinés aux observations générales dans le domaine de l'enseignement supérieur, soulignent l'importance de cultiver et de préserver une motivation personnelle robuste pour prospérer sur le plan académique, en garantissant ainsi une base solide pour l'épanouissement éducatif.

La motivation personnelle se révèle être un pilier essentiel de la réussite scolaire et joue un rôle déterminant dans la formation des futurs leaders et contributeurs à la société.

Références

- Galand, B., & Vanlede, M. (2004). *Le sentiment d'efficacité personnelle dans l'apprentissage et la formation: quel rôle joue-t-il? D'où vient-il? Comment intervenir?* *Savoirs*, (5), 94.
URL : <https://shs.hal.science/halshs-00603501/document>
- Racine, C. (2016). *Stratégies pédagogiques et leur effet sur la motivation et l'engagement des étudiants en sciences au collégial*. Mémoire de maîtrise en Sciences de l'éducation, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke, Canada, 2.
URL: https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/9796/Racine_Chantal_MSc_2016.pdf
- Vezeau, C., & Bouffard, T. (2009). *La motivation à apprendre: des liens plus serrés avec l'apprentissage que le climat motivationnel en classe?* *Revue suisse des sciences de l'éducation*, 31(1), 15.
URL : <http://www.cdc.qc.ca/parea/787269-vezeau-bouffard-determinants-affectifs-motivationnels-lanaudiere-joliette-uqam-PAREA-2009.pdf>
- Wang, P. (2011). *La motivation : une source efficace pour améliorer la performance des membres d'équipes de projet* (Thèse de doctorat, Université du Québec à Rimouski), 35.
URL : https://semaphore.uqar.ca/id/eprint/703/1/Ping_Wang_juillet2011.pdf